

CZU: 366.5:343.2(498+478):004

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19946021>

**VULNERABILITATEA CONSUMATORULUI ÎN ERA
DIGITALĂ – ÎNTRE CRITERIU DE INDIVIDUALIZARE
ȘI CIRCUMSTANȚĂ AGRAVANTĂ PENTRU AGRAVAREA
RĂSPUNDERII PENALE.
ANALIZĂ COMPARATIVĂ ROMÂNIA – REPUBLICA MOLDOVA**

Vasile COMAN,

doctorand la Facultatea de Drept

a Universității „Titu Maiorescu” din București,

judecător, Curtea de Apel Cluj – Secția penală și pentru cauze de minori

ORCID iD: <https://orcid.org/0009-0006-9225-2310>

Rezumat. În contextul digitalizării accelerate a mediului economic, consumatorul devine o categorie social-juridică tot mai vulnerabilă în fața unor infracțiuni comise prin intermediul tehnologiei informației. Comunicarea propune o analiză doctrinară și comparativă între sistemele de drept penal ale României și Republicii Moldova privind valorificarea vulnerabilității consumatorului ca factor agravant în infracțiunile informatice și în alte fapte prejudiciabile ce afectează drepturile consumatorilor. În doctrină și în practică, criminalitatea cibernetică, în special fraudele ce induc în eroare utilizatorii de bună-credință ai platformelor digitale și comerțului electronic, evidențiază necesitatea redimensionării criteriilor de individualizare a pedepsei, în special a circumstanțelor agravante.

În dreptul român, infracțiunea de fraudă informatică (formă specială a infracțiunii de înșelăciune, prev. de art. 244 C.pen.) este sancționată prin art. 249 Cod penal fără o enumerare expresă a circumstanțelor agravante specifice (precum face art. 77 din Codul penal, în materia circumstanțelor agravante generale), dar practica judiciară relevantă (ex. Decizia DCD nr. 37/2021 a ÎCCJ) recunoaște mediul virtual ca element amplificator al pericolului social și justifică o individualizare mai severă a pedepsei atunci când consumatorul digital este prejudiciat prin mijloace informatice. În Republica Moldova, Codul penal prevede o serie de circumstanțe agravante pentru infracțiuni informatice, precum fraudă informatică (art. 2606 C.pen.), care pot fi asociate indirect cu consumatorii ca victime ale acestor fapte.

Prin metoda comparativă, comunicarea va propune un cadru conceptual al „consumatorului vulnerabil” în dreptul penal digital, va examina dacă actualele reglementări din cele două state sunt suficiente și va argumenta pentru introducerea unei agravante specifice atunci când infracțiunea exploatează vulnerabilitatea consumatorului digital, element fundamental pentru reconfigurarea protecției penale a consumatorului în era digitală.

Cuvinte cheie: consumator, vulnerabilitate, circumstanță agravantă, drept penal comparat

Introducere

a. *Contextul digitalizării și vulnerabilitatea consumatorilor.*

Transformarea digitală a economiei a generat mutații semnificative în modul în care sunt realizate relațiile de consum, comerțul electronic devenind o componentă esențială a pieței moderne. Extinderea platformelor digitale, a serviciilor online și a aplicațiilor de comerț electronic facilitează accesul rapid la bunuri și servicii, însă creează, în același timp, noi forme de expunere a consumatorului la riscuri juridice și economice.

În acest context, consumatorul nu mai este doar un participant pasiv la raporturile comerciale, ci un actor implicat într-un ecosistem digital complex, caracterizat prin asimetrie informațională, dependență tehnologică și dificultăți în verificarea autenticității ofertelor. Astfel, digitalizarea accelerată a mediului economic conduce la conturarea unei noi dimensiuni a vulnerabilității consumatorului, determinată atât de factori tehnologici, cât și de particularitățile mediului virtual.

În mediul online, vulnerabilitatea consumatorului se manifestă printr-o capacitate redusă de a evalua corect riscurile asociate tranzacțiilor digitale. Spre deosebire de comerțul tradițional, unde există posibilitatea verificării directe a produsului sau a identității comerciantului, comerțul electronic presupune interacțiuni mediate exclusiv de platforme informatice. Această realitate facilitează apariția unor practici frauduloase, precum crearea unor site-uri fictive de vânzări, utilizarea unor platforme de tip marketplace pentru comercializarea unor produse inexistente sau manipularea informațiilor privind caracteristicile bunurilor oferite. În aceste condiții, consumatorul devine o potențială victimă a unor mecanisme sofisticate de inducere în eroare, care exploatează încrederea utilizatorilor în infrastructura digitală.

De asemenea, dezvoltarea tehnologiilor informatice a permis diversificarea modalităților prin care pot fi comise fraude împotriva consumatorilor în mediul online. Infracții utilizează frecvent tehnici precum *phishing*-ul [situațiatip în care practica judiciară a reținut în mod autonom infracțiunea de fals informatic, este activitatea infracțională denumită *phishing* (obținerea datelor confidențiale – nume de utilizator, parolă, cod pin etc. - ale utilizatorilor, folosind mesaje electronice și utilizând identități false în procesul de comunicare cu posibilele victime). - V. Coman, Infracțiuni privind criminalitatea în cyberspațiu, Vol. I, Editura Universul Juridic, București, 2020, p. 61.], clonarea paginilor web ale unor comercianți legitimi sau interceptarea datelor de plată în cadrul tranzacțiilor electronice. În cazul achizițiilor online, consumatorii pot fi determinați să efectueze plăți pentru produse care nu vor fi livrate niciodată sau pentru bunuri care nu corespund descrierii prezentate pe platformele digitale. Prin urmare, mediul virtual amplifică ris-

curile specifice raporturilor de consum, întrucât facilitează anonimatul autorilor și reduce posibilitățile de identificare rapidă a acestora.

b. *Legătura între dreptul penal și protecția consumatorului în mediul digital.*

Din perspectivă juridico-penală, realitatea descrisă mai sus evidențiază necesitatea unei reevaluări a modului în care vulnerabilitatea consumatorului este integrată în mecanismele de protecție penală. Consumatorul digital poate deveni o victimă tipică a infracțiunilor informatice sau a fraudelor realizate prin mijloace electronice, situație care ridică problema dacă exploatarea acestei vulnerabilități ar trebui să fie tratată ca un element relevant în procesul de individualizare a pedepsei. În consecință, analiza fenomenului digitalizării nu poate fi separată de discuția privind consolidarea instrumentelor juridice de protecție a consumatorilor, în special în contextul dezvoltării continue a criminalității informatice și a extinderii comerțului electronic.

În contextul dezvoltării accelerate a economiei digitale, raporturile juridice dintre comercianți și consumatori depășesc tot mai frecvent sfera exclusivă a dreptului civil sau a dreptului protecției consumatorilor, intrând și în aria de intervenție a dreptului penal. Dacă mecanismele clasice de protecție a consumatorului, precum reglementările privind practicile comerciale incorecte, garanțiile pentru produse sau răspunderea contractuală, urmăresc restabilirea echilibrului contractual dintre părți, dreptul penal intervine atunci când conduita comerciantului sau a altor actori din mediul digital depășește limitele legalității și dobândește caracter infracțional. Astfel, infracțiuni precum fraudă informatică, înșelăciunea realizată prin intermediul platformelor online sau accesul ilegal la sisteme informatice pot avea ca victime directe consumatorii care utilizează servicii digitale sau efectuează achiziții în mediul virtual. În acest sens, dreptul penal funcționează ca un instrument de ultimă instanță (*ultima ratio*), destinat sancționării acelor conduite care afectează grav patrimoniul, securitatea datelor sau încrederea consumatorilor în mecanismele economiei digitale.

În egală măsură, intersecția dintre dreptul penal și protecția consumatorului devine tot mai relevantă în condițiile în care mediul online amplifică riscurile de victimizare prin intermediul unor mecanisme tehnice sofisticate și al anonimului specific spațiului virtual. Consumatorul digital se află adesea într-o poziție de inferioritate informațională și tehnologică față de autorii unor astfel de infracțiuni, ceea ce facilitează exploatarea vulnerabilității sale în cadrul tranzacțiilor online. Din această perspectivă, dreptul penal nu se limitează doar la sancționarea faptelor prejudiciabile, ci contribuie și la consolidarea încrederii în mediul digital, prin descurajarea comportamentelor frauduloase și prin protejarea valorilor sociale asociate relațiilor de consum.

În consecință, protecția consumatorului în era digitală presupune o abordare integrată, în care normele de drept penal completează instrumentele juridice specifice dreptului consumului, asigurând o reacție adecvată la formele moderne de criminalitate economică și informatică.

2. Conceptul de „consumator vulnerabil” în mediul digital

a. Concept. Consumatorul online ca victimă uzuală a fraudelor

Conceptul de „consumator vulnerabil” a fost consacrat inițial în doctrina și legislația privind protecția consumatorilor pentru a desemna acele categorii de persoane care, din motive economice, sociale, educaționale sau psihologice, se află într-o poziție dezavantajată în raport cu profesioniștii din piață. În mediul digital, însă, această noțiune dobândește o semnificație extinsă, deoarece vulnerabilitatea nu mai este determinată exclusiv de factori personali, ci și de caracteristicile tehnologice ale spațiului virtual.

Complexitatea infrastructurii digitale, utilizarea algoritmilor, viteza circulației informației și dificultatea verificării identității comercianților creează o asimetrie informațională semnificativă între consumator și operatorii economici sau alte entități care acționează online. Astfel, chiar și un consumator aparent informat poate deveni vulnerabil în fața unor practici digitale sofisticate, ceea ce justifică abordarea vulnerabilității nu doar ca o caracteristică individuală, ci și ca un rezultat al mediului tehnologic în care se desfășoară raporturile de consum.

Din perspectiva dreptului penal, conceptualizarea consumatorului vulnerabil în mediul digital este relevantă în special în contextul infracțiunilor care exploatează în mod deliberat această stare de vulnerabilitate pentru obținerea unor avantaje patrimoniale ilicite.

Fraudele realizate prin intermediul platformelor de comerț electronic, manipularea utilizatorilor prin tehnici de inginerie socială sau inducerea în eroare prin intermediul unor site-uri fictive demonstrează că autorii acestor fapte profită adesea de *lipsa de experiență digitală*, de încrederea excesivă în mediul online sau de dificultatea consumatorului de a evalua autenticitatea unei oferte. În acest context, recunoașterea juridică a consumatorului digital vulnerabil devine esențială pentru fundamentarea unor mecanisme de protecție penală mai eficiente, inclusiv prin valorificarea vulnerabilității victimei ca element relevant în individualizarea răspunderii penale sau chiar ca circumstanță agravantă în cazul infracțiunilor comise în mediul digital.

b. Legături cu criteriile de individualizare a pedepsei.

Analiza vulnerabilității consumatorului în mediul digital poate fi corelată în mod direct cu criteriile generale de individualizare a pedepsei prevăzute de art. 74 Cod penal român (art. 75 din Codul penal al RM), care obligă instanța să țină seama, între altele, de împrejurările și modul de comitere a

infracțiunii, de mijloacele utilizate, de scopul urmărit și de urmările produse. În cazul infracțiunilor săvârșite în mediul online, aceste elemente capătă o semnificație particulară, deoarece utilizarea tehnologiilor informatice permite autorului să acționeze cu un grad ridicat de disimulare și eficiență, exploatând în mod direct vulnerabilitățile consumatorilor digitali.

Astfel, modul de comitere a faptei, prin intermediul unor platforme electronice, site-uri fictive sau mecanisme de inducere în eroare, poate evidenția un grad sporit de pericol social, justificând o individualizare mai severă a pedepsei atunci când conduita infractorului este orientată către exploatarea încrederii consumatorilor în mediul digital.

În același timp, criteriile prevăzute de art. 74 Cod penal referitoare la natura și gravitatea rezultatului produs permit instanței să analizeze impactul concret al infracțiunii asupra victimei. În cazul fraudelor realizate prin intermediul comerțului electronic sau al altor servicii digitale, prejudiciul nu se limitează doar la pierderea patrimonială suferită de consumator, ci *poate afecta și încrederea acestuia în securitatea tranzacțiilor online sau în funcționarea mecanismelor pieței digitale*. Dacă fapta a fost săvârșită prin exploatarea unor vulnerabilități specifice, precum lipsa de experiență digitală, vârsta înaintată a victimei sau dificultatea acesteia de a evalua autenticitatea ofertelor online, aceste elemente pot fi integrate în analiza gravității consecințelor infracțiunii, influențând orientarea pedepsei către limitele superioare prevăzute de lege.

Nu în ultimul rând, art. 74 Cod penal impune instanței să ia în considerare și conduita infractorului anterior și ulterior comiterii faptei, precum și circumstanțele personale ale acestuia. În contextul criminalității informatice, atunci când autorul creează în mod deliberat mecanisme digitale menite să inducă în eroare consumatorii, de exemplu prin clonarea unor platforme comerciale sau prin utilizarea unor tehnici de inginerie socială, se poate observa o intenție clară de a valorifica vulnerabilitatea utilizatorilor mediului online. O asemenea conduită relevă un grad ridicat și specific de pericolozitate care justifică o apreciere mai severă în procesul de individualizare a pedepsei.

3. Circumstanțe agravante în România și Republica Moldova. Circumstanțe agravante deja prevăzute vs. necesitatea de agravare specifică pentru consumatorii digitali

a. Prevederi legale relevante.

Codul penal român reglementează circumstanțele agravante generale în art. 77 Cod penal, acestea fiind elemente care sporesc pericolul social al infracțiunii și justifică o reacție penală mai severă. Printre împrejurările enumerate de lege se numără comiterea infracțiunii de trei sau mai multe persoane împreună, utilizarea unor metode care pun în pericol alte persoane sau bu-

nuri, precum și săvârșirea faptei profitând de starea de vădită vulnerabilitate a victimei determinată de vârstă, stare de sănătate sau alte cauze.

În mod similar, în dreptul penal al Republicii Moldova, circumstanțele agravante sunt reglementate parțial asemănător, în art. 77 din Codul penal, fiind definite ca acele împrejurări care sporesc gravitatea faptei și determină aplicarea unei pedepse mai severe.

Cu toate acestea, atât legislația penală română, cât și cea a Republicii Moldova nu reglementează drept circumstanță agravantă, în mod expres, situația în care infracțiunea este comisă prin exploatarea vulnerabilității consumatorului în mediul digital, fenomen tot mai frecvent în contextul dezvoltării comerțului electronic și al criminalității informatice. Deși normele existente permit valorificarea indirectă a vulnerabilității victimei în procesul de individualizare a pedepsei, ele nu reflectă în mod explicit specificul noilor riscuri generate de mediul online, precum manipularea utilizatorilor prin tehnici de inginerie socială, fraudele realizate prin platforme digitale sau exploatarea lipsei de experiență tehnologică a consumatorilor.

În aceste condiții, introducerea unei circumstanțe agravante speciale referitoare la exploatarea vulnerabilității consumatorului digital ar contribui la *adaptarea dreptului penal la realitățile societății digitale*, consolidând protecția juridică a consumatorilor și reflectând mai fidel gravitatea socială a infracțiunilor comise în mediul virtual.

b. *Insuficiența cadrului normativ actual în raport cu criminalitatea digitală orientată asupra consumatorilor. Necesitatea unei circumstanțe agravante speciale*

Consumatorul digital este expus unor forme sofisticate de fraudă, caracterizate prin utilizarea tehnologiilor informatice, a mecanismelor de manipulare psihologică și a anonimatului specific mediului online. Deși legislațiile penale din România și Republica Moldova prevăd circumstanțe agravante generale legate de *vulnerabilitatea victimei*, acestea *nu reflectă în mod explicit particularitățile mediului digital*, unde vulnerabilitatea poate fi determinată nu doar de factori personali (vârstă, stare de sănătate, nivel educațional), ci și de complexitatea tehnologică a sistemelor informatice și de dificultatea consumatorului de a verifica autenticitatea ofertelor sau identitatea operatorilor economici.

În acest sens, exploatarea vulnerabilității consumatorului digital devine o modalitate distinctă de comitere a unor infracțiuni patrimoniale sau informatice, justificând o reacție legală mai fermă din perspectiva dreptului penal.

În lipsa unei reglementări exprese, instanțele pot valorifica aceste împrejurări doar indirect, prin intermediul criteriilor generale de individualizare a pedepsei sau prin aplicarea circumstanțelor agravante generale

privind starea de vulnerabilitate a victimei. Totuși, o asemenea soluție nu reflectă în mod adecvat gravitatea fenomenului infracțional din mediul digital și nici caracterul sistematic al unor practici frauduloase orientate către consumatorii care utilizează platforme online pentru achiziții. Introducerea unei circumstanțe agravante speciale ar permite evidențierea explicită a pericolului social generat de exploatarea vulnerabilităților specifice mediului digital și ar contribui la consolidarea funcției preventive a dreptului penal.

În plus, o asemenea reglementare ar avea rolul de a transmite un semnal normativ clar privind necesitatea protejării consumatorilor în cadrul economiei digitale. În acest sens, se poate propune completarea dispozițiilor privind circumstanțele agravante cu o normă specială care să vizeze exploatarea vulnerabilității consumatorului digital. Un posibil text normativ ar putea avea următorul **conținut**, prin **completarea dispozițiilor art. 77 C.pen.:**

„(1) Constituie circumstanță agravantă *săvârșirea infracțiunii prin exploatarea vulnerabilității unui consumator în mediul digital, atunci când autorul profită de lipsa de experiență tehnologică, de încrederea legitimă în platformele digitale sau de dificultatea verificării identității furnizorului de bunuri ori servicii în cadrul tranzacțiilor realizate online.*

(2) În sensul prezentului articol, *exploatarea vulnerabilității consumatorului digital include, în special, inducerea în eroare a utilizatorilor platformelor de comerț electronic, utilizarea unor site-uri sau aplicații fictive ori manipularea mecanismelor de plată electronică în scopul obținerii unui folos patrimonial injust.*”

O astfel de reglementare ar permite adaptarea dreptului penal la noile realități ale economiei digitale și ar contribui la consolidarea protecției juridice a consumatorilor care participă la tranzacții realizate prin intermediul tehnologiilor informatice.

c. Decizia ÎCCJ nr. 37/2021 – publicarea de anunțuri fictive pe platforme digitale și prejudicierea consumatorilor.

Prin Decizia ÎCCJ nr. 37/2021, pronunțată de completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, instanța supremă din România a fost sesizată pentru a clarifica încadrarea juridică a unei practici tot mai frecvente în mediul online: publicarea de anunțuri fictive pe platforme digitale, urmată de obținerea unor sume de bani de la persoane interesate de achiziționarea unor bunuri inexistente. Problema de drept analizată a vizat stabilirea dacă o astfel de conduită întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de fraudă informatică sau ale infracțiunii de înșelăciune. În esență, se pune problema dacă *simpliciter* publicarea a unor date informatice false într-o platformă online echivalează cu manipularea sistemului informatic în sensul infracțiunii de fraudă informatică.

Înalta Curte a stabilit că publicarea unor anunțuri fictive pe internet, care determină victimele să transfere bani pentru bunuri sau servicii inexistente, nu constituie fraudă informatică atunci când autorul nu intervine asupra sistemului informatic sau asupra datelor procesate de acesta. În această situație, prejudiciul nu este produs direct prin manipularea sistemului informatic, ci prin inducerea în eroare a victimei, care efectuează plata ca urmare a încrederii acordate informațiilor prezentate în anunț. Prin urmare, instanța supremă a statuat că o asemenea conduită realizează elementele constitutive ale infracțiunii de **înșelăciune**, prevăzută de art. 244 Cod penal, în modalitatea utilizării unor mijloace frauduloase. În această optică, spre exemplu, în jurisprudența anterioară se arătase că oferirea spre vânzare a unor componente de calculator, prin intermediul platformei www.olx.ro, componente care, ulterior, sau dovedit a fi nefuncționale, nu constituie infracțiunea de fraudă informatică, ci sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii de înșelăciune, întrucât, raportat la modalitatea în care s-au produs evenimentele, inducerea în eroare nu a avut loc prin acțiunea de postare a anunțului pe platforma menționată, ci doar ulterior, prin comunicarea directă dintre părți [C.A. Alba Iulia, Secția penală, Decizia penală nr. 821/A din 10 octombrie 2017, publicată în V. Coman, *Infracțiuni privind criminalitatea în cyberspațiu*, Vol. I, Editura Universul Juridic, București, 2020, p. 35].

Decizia are o importanță deosebită pentru practica judiciară, deoarece evidențiază modul în care mediul digital este utilizat ca instrument pentru comiterea infracțiunilor patrimoniale împotriva consumatorilor. Platformele de anunțuri online sau de comerț electronic devin spații în care infractorii pot crea aparența unor tranzacții legitime, profitând de încrederea utilizatorilor și de dificultatea verificării identității reale a vânzătorilor. În acest context, consumatorii care realizează achiziții online pot fi induși în eroare prin prezentarea unor oferte aparent credibile, ceea ce demonstrează *existența unei vulnerabilități specifice mediului digital, exploatată în mod deliberat de autorii faptelor*.

Din perspectivă doctrinară, argumentele reținute în această decizie pot fundamenta propunerea noastră de introducere a unei circumstanțe agravante speciale privind exploatarea vulnerabilității consumatorului digital. Deși instanța supremă a clarificat încadrarea juridică a acestor fapte ca înșelăciune, fenomenul evidențiază o realitate criminologică distinctă: *infracțiunile sunt comise prin utilizarea platformelor digitale pentru a exploata încrederea și lipsa de experiență a consumatorilor în mediul online*.

În consecință, o reglementare expresă care să sancționeze mai sever situațiile în care infracțiunea este comisă prin intermediul platformelor digitale, în scopul fraudării consumatorilor, ar permite reflectarea adecvată a pericolului social specific acestor conduite și ar contribui la consolidarea

protecției penale a utilizatorilor de servicii digitale.

d. *Practica instanțelor: soluții privind fraudele online și consumatorii.*

Jurisprudența instanțelor române (anterioară și ulterioară Deciziei HP nr. 37/2021) cunoaște deseori cazuri de folosire a mediului digital în scopul comiterii unor infracțiuni, preponderent fraude și falsuri informatice. Spre exemplu, s-a reținut într-o cauză că inculpatul a primit în contul său PayPal transferuri de sume de bani, efectuate în mod fraudulos, de la titularii altor conturi, având asociate date de contact, reale sau fictive, de a pune aceste date la dispoziția unor persoane neidentificate care au accesat ilegal conturile PayPal aparținând titularilor, facilitând astfel crearea unei situații necorespunzătoare adevărului, ce a servit la crearea unei consecințe juridice constând în autorizarea transferurilor și prejudicierea persoanelor fizice vătămate, respectiv, de a accepta propunerea de recrutare prin postarea de anunțuri pe site ul de socializare Facebook, a mai multor persoane, deținătoare de conturi PayPal verificate, care au acceptat ca, în schimbul unor comisioane, prin intermediul acestora să primească transferuri monetare frauduloase, fapte care întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la fraudă informatică art. 48 alin. (1) C.pen. raportat la art. 249 C.pen. [Trib. Prahova, Secția penală, Sentința penală nr. 414 din 20 noiembrie 2018, publicată în V. Coman, Infracțiuni privind criminalitatea în cyberspațiu, Vol. I, Editura Universul Juridic, București, 2020, p. 24].

Într-o *altă cauză*, în mod eronat instanța de fond a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor reținute prin rechizitoriu, din fraudă informatică, prevăzută de art. 249 C.pen., pentru care inculpatul a fost trimis în judecată, pentru înșelăciune, prevăzută de art. 244 C.pen., reținând că, începând cu sfârșitul anului 2014, prin intermediul calculatorului personal, inculpatul a postat pe Internet, pe diferite siteuri de profil auto, cum ar fi „*4tuning.ro*” și „*olx.ro*”, sub diferite pseudonime, toate aveau însă, ca număr de contact, numărul personal de telefon al inculpatului, 53 de anunțuri fictive, în care ofereau spre vânzare piese auto provenite din dezmembrarea de autovehicule, însoțite de fotografii ale unor piese auto. Se prezenta victimelor ca administrator al unei societăți comerciale „*DezAutoPh*”, care nu există în realitate, și transmitea unor victime, prin email, facturi proforme conținând date ne-reale, determinându-le, astfel, pe persoanele vătămate menționate în rechizitoriu să îi transfere sume de bani reprezentând contravaloarea bunurilor oferite de inculpat spre vânzare [C.A. Ploiești, Secția penală și pentru cauze cu minori și familie, Decizia penală nr. 1084/A din 27 septembrie 2014, publicată în V. Coman, Infracțiuni privind criminalitatea în cyberspațiu, Vol. I, Editura Universul Juridic, București, 2020, p. 33-34.]. Același mod de operare a fost folosit și în altă cauză, în care sa reținut că fapta inculpatului care,

în perioada aprilie-octombrie 2014, a postat anunțuri fictive pe internet pe siteurile *www.olx.ro* și *www.tocmai.ro*, în care oferea spre vânzare *produse electronice* (telefoane mobile, laptopuri și tablete) la prețuri mult mai mici decât cele reale, atribuinduși, de regulă, nume ori calități mincinoase (respectiv angajat al unui magazin Orange sau reprezentant vânzări al firmei Apple) și inducând în eroare persoanele vătămate cărora le solicita telefonic să îi trimită diverse sume de bani ca avans în conturile bancare deținute de acesta la Banca Transilvania și Raiffeisen Bank, precum și prin serviciile Western Union și Money Gram, apoi, după primirea și ridicarea banilor nu mai putea fi contactat telefonic și nu trimitea produsele comandate, constituie infracțiunea de fraudă informatică (variantea normativă a „introducerii” de date informatice într-un sistem informatic, respectiv anunțurile false în sensul vânzării unor bunuri) prevăzută de art. 249 C.pen. (22 de infracțiuni), care absoarbe infracțiunea de înșelăciune prevăzută de art. 244 C.pen. [C.A. București, Secția I penală, Decizia penală nr. 1189/A din 29 iulie 2016, publicată în V. Coman, *Infracțiuni privind criminalitatea în cyberspațiu*, Vol. I, Editura Universul Juridic, București, 2020, p. 42].

Alteori pentru a proceda la fraudarea persoanei vătămate consumatoare, infractorii recurg și la alte acțiuni care aduc un plus de criminalitate în fapt și în drept. Spre exemplu, s-a reținut că, în data de 19 februarie 2018, după o căutare utilizând motorul de căutare internet Google, inculpatul M.C. a identificat baza de date conținând conturile utilizatorilor jocului on line „Metin 2” și, utilizând aplicația informatică disponibilă pe site ul *www.crackstation.net*, a reușit să decripteze parola aferentă contului jocul Metin 2 al persoanei vătămate D.A., iar, după accesarea contului persoanei vătămate aferent platformei Metin 2, inculpatul a aflat și contul de e mail al persoanei vătămate, ulterior introducând parola decriptată aferentă contului de Metin 2 și constatând că aceasta corespunde și contului de e mail, după care, prin intermediul e mail ului, a accesat și contul de Facebook al persoanei vătămate, utilizând aceeași parolă. Ulterior, inculpatul a modificat parolele de acces pentru conturile de e mail și de Facebook, preluând, astfel, controlul asupra acestora și a început să abordeze diverse persoane din lista de prieteni a contului de Facebook aparținând persoanei vătămate, solicitându-le acestora fie diverse sume de bani, fie să trimită SMS uri către două numere cu suprataxa, administrate de platforma Asygames, sume de bani care erau utilizate în vederea îmbunătățirii caracteristicilor personajelor aferente contului inculpatului din jocul „Metin 2”. Prin acest mod de operare, inculpatul M.C., pretinzând că este titularul contului „Alex RSK” aparținând persoanei vătămate D.A., le a abordat pe părțile civile P.M. și SA, iar în baza relației de prietenie, le a solicitat să trimită SMS uri la nr. 7410 și 7377, asigurându-i ca nu vor fi taxați suplimentar, iar în ipoteza

în care acest lucru se va întâmpla, va plăti inculpatul contravaloarea serviciilor. Având convingerea că discută prin intermediul Facebook Messenger cu titularul contului, respectiv persoana vătămată D.A., și în virtutea relației de prietenie și încredere, aceștia au expediat SMS urile solicitate, fiind taxați cu suma de 60 de euro, fapte care, în drept, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic, prevăzută de art. 360 alin. (1) și (3) C.pen., săvârșită în formă continuată (3 acte materiale), de alterarea integrității datelor informatice, prevăzută de art. 362 C.pen., săvârșită în formă continuată (două acte materiale), de înșelăciune, prevăzută de art. 244 alin. (1) și (2) C.pen., săvârșită în formă continuată (3 acte materiale) [Trib. Buzău, Secția penală, Sentința penală nr. 1171 din 8 iunie 2017, definitivă prin neapellare, publicată în V. Coman, Infracțiuni privind criminalitatea în cyberspațiu, Vol. I, Editura Universul Juridic, București, 2020, p. 449].

Mai recent, în sfera utilizării în scop infracțional a platformelor de socializare, s-a reținut că fapta inculpatului care, la data de 26.08.2020, folosind pe aplicația Messenger un cont fals de utilizator, a indus-o în eroare pe persoana vătămată, prin prezentarea ca adevărată o faptului mincinos că va efectua transportul unui autoturism marca Audi A4, din localitatea Doncaster (Marea Britanie) în municipiul Zalău, iar pentru inducerea în eroare a utilizat un mijloc fraudulos, respectiv i-a înaintat prin intermediul aplicației Messenger o factură proformă falsificată, pe care figura ca furnizor SC A S.R.L., determinând-o astfel pe persoana vătămată să-i remită cu titlul de avans suma de 970 lei, fără a mai efectua transportul, întrunește elementele constitutive ale infracțiunilor de înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată [Judecătoria Zalău, Sentința penală nr. 198 din data de 02.06.2025, www.rejust.ro].

Nici platformele de criptoactive nu sunt excluse de la fraudare, în acest caz mobilul patrimonial fiind și mai evident. Spre exemplu, s-a reținut că fapta inculpatului care, în aceeași perioadă, în baza aceleiași rezoluții infracționale, accesând fără drept Rețeaua Bitcoin și utilizând cheile private anterior menționate, a introdus date informatice generând transferuri de bitcoini, în scopul de a obține un beneficiu material pentru sine și cauzând o pagubă persoanei vătămate, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de fraudă informatică, prevăzută de art. 249 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen., în formă continuată [Trib. Brașov, Secția penală, Sentința penală nr. 240/S din 21 decembrie 2017, publicată în V. Coman, Infracțiuni privind criminalitatea în cyberspațiu, Vol. II, Editura Universul Juridic, București, 2020, p. 201].

Concluzii

Reconfigurarea protecției consumatorului în era digitală nu presupune doar adaptarea incriminărilor, ci și regândirea criteriilor de individuali-

zare a pedepsei, prin *valorizarea vulnerabilității consumatorului în era digitală ca circumstanță agravantă generală*, în art. 77 C.pen.

Conceptualizarea „vulnerabilității digitale” ca factor agravant distinct în cadrul dreptului penal are la bază *diferența de putere informatică dintre făptuitor (persoană fizică sau juridică) și consumatorul digital, ca subiect vulnerabil structural*. De aceea, introducerea unei circumstanțe agravante speciale privind exploatarea vulnerabilității consumatorului digital ar avea un impact semnificativ asupra eficienței combaterii infracțiunilor cibernetice, atât din perspectiva prevenirii, cât și a sancționării faptelor, cel puțin în două privințe importante.

a) *Consolidarea efectului preventiv și descurajator al dreptului penal.*

Reglementarea expresă a unei agravante referitoare la exploatarea vulnerabilității consumatorului digital ar transmite un semnal normativ clar cu privire la gravitatea socială a infracțiunilor comise prin intermediul platformelor digitale. În contextul în care multe fraude informatice vizează în mod deliberat utilizatorii obișnuiți ai comerțului electronic, care nu dispun întotdeauna de competențe tehnice avansate, o asemenea circumstanță agravantă ar contribui la creșterea efectului preventiv al normei penale. Autorii potențiali ai unor astfel de fapte ar fi descurajați de perspectiva aplicării unor sancțiuni mai severe, ceea ce ar putea reduce incidența infracțiunilor orientate către exploatarea vulnerabilităților consumatorilor în mediul online.

b) *Creșterea eficienței răspunsului judiciar în raport cu specificul criminalității digitale*

O agravanta specială ar permite instanțelor de judecată să reflecte mai fidel gravitatea concretă a faptelor comise în mediul digital, în special în situațiile în care autorii utilizează tehnici sofisticate de manipulare sau inducere în eroare a consumatorilor. Prin recunoașterea explicită a exploatării vulnerabilității consumatorului ca element agravant, sistemul penal ar putea individualiza mai adecvat pedepsele și ar evidenția caracterul sistematic al unor practici frauduloase desfășurate pe platforme online.

În consecință, această reglementare ar contribui la o aplicare mai eficientă a legii penale și la consolidarea protecției juridice a consumatorilor în contextul dezvoltării criminalității informatice.

Referințe bibliografice:

1. V. Coman, *Infracțiuni privind criminalitatea în cyberspațiu*, Vol. I, Editura Universul Juridic, București, 2020;
2. V. Coman, *Infracțiuni privind criminalitatea în cyberspațiu*, Vol. II, Editura Universul Juridic, București, 2020;
3. *Jurisprudență națională*. - www.rejust.ro.